

Mouth Políticas de copyright y autoarchivo 🇺🇦

Todo el contenido publicado en la revista Mouth (0719-7659) se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional, que permite el desarrollo de obras culturales libres. Mouth permite la lectura, descarga, copia, distribución, impresión, búsqueda y enlazar todo el contenido para cualquier propósito. Los autores pueden archivar el pre-print y el post-print o versión de editor/PDF.

Color RoMEO: **Verde**; se puede archivar el pre-print y el post-print o versión de editor/PDF.

Mouth Copyright policies & self-archiving 🇺🇦

All published content is distributed under a license Creative Commons Attribution 4.0 International, which allows the development of free cultural works. Mouth (0719-7659) allows read, download, copy, distribution, printing, search, or link to the full texts of its articles and allows readers to use them for any other purpose. Authors can archive pre-print and post-print or publisher's version/PDF.

RoMEO Colour: **Green**; can archive pre-print and post-print or publisher's version/PDF.